

ISSN 1584-4404

Yearbook of the George Barițiu History Institute of Cluj-Napoca Series *Humanistica*

humanistica.ro

Identitate versus identificare

Virgil Ciomoș

How to cite this article:

Ciomoș, Virgil (2024) *Identitate versus identificare*, Yearbook of the George Barițiu History Institute of Cluj-Napoca, Series Humanistica, Vol. 22, pp. 127–135. DOI: 10.5281/zenodo.14866005

© 2024: The Publishing House of the Romanian Academy.
Humanistica Yearbook is published online since 2003.
Submit your article to Humanistica Yearbook: secretariat.dcsu@acad-cj.ro

FILOSOFIE

IDENTITATE *VERSUS* IDENTIFICARE

Virgil Ciomoș

Institutul de Istorie „George Barițiu”, din Cluj-Napoca

Abstract: *IDENTITY VERSUS IDENTIFICATION. The study questions the relationship between science – by definition, the domain of generality – and consciousness – synonymous with singularity. More specifically, he questions the equality of cogito and sum in the famous Cartesian sentence cogito ergo sum. Strange thing, however, Descartes' vision of the possibility of a mathesis universalis appears to him in the novel form of three famous successive dreams. They speak to us, albeit indirectly, about a hyperbolic doubt - dubito, which shakes the foundation of any experiment and any formal thought. Given that the verbs composing the adage are conjugated in the first person singular, we are invited to redefine the tension between singularity - identity - and generality - identification -, as it has been analyzed by contemporary philosophy and science.*

Keywords: *Identity, Identification, Descartes, Dubito, Science and Consciousness*

Problematika identității, astăzi atât de intens dezbătută și, adesea, disputată, apare odată cu aceea a subiectului, a subiectului uman, desigur. Emergența ei filosofică are loc în spațiul cultural francez și i se datorează lui Descartes. A vorbi, așadar, despre conștiință – chiar dacă într-un sens etic, pentru început –, a putea, altfel spus, substantiva pronumele personal de persoana întâi, reprezintă un mare salt arhitectonic pe care Hegel însuși îl acordă, admirativ, francezilor. Forma receptă prin care transpare el pentru marele public este aceea de *cogito* cartezian sau, în versiunea ei completă, *cogito ergo sum*. Ea pune în discuție, deși într-un mod implicit, raporturile dintre știință și conștiință. Într-adevăr, cel care există este, desigur, eul și, prin urmare, conștiința – *ergo sum* –, iar cea care pare a fi „premisă” conștiinței – *cogito*: „cugetarea” –, este știința. Știința implică astfel conștiința, s-ar mai putea spune. Tema noastră chestionează, în cele din urmă, egalitatea de rang dintre *cogito* – „cuget” – și *sum* – „sunt”. Pe de altă parte, viziunea lui Descartes despre posibilitatea unei *mathesis universalis* – a unei „științe universale” – îi apare – curios lucru! – în urma a trei celebre vise succesive. Or, cum știm, visele țin mai degrabă de inconștient, nu de conștient. În plus, în

cazul lui Descartes, visele însele vorbesc, așa cum vom vedea, despre o incontornabilă îndoială – *dubito* –, care zdruncină din temelii orice experiment material și orice gândire formală. În cele ce urmează, vom insista, mai întâi, asupra împrejurării că verbele care compun mai sus pomenitul adagiul sunt conjugate – amândouă – la persoana întâia singular – ele presupun, așadar, un subiect la fel de singular – pentru a evalua, mai apoi, raporturile dintre singularitate – conștiință, *recte* identitate – și generalitate – *recte* identificare, cugetare –, așa cum sunt ele analizate de filosofia și știința contemporane.

Pentru un filosof, „concluzia” *ergo sum* – pare să introducă „conceptul” conștiinței, pentru a spune așa. Cu toate astea, comentatorii l-au urmat cu fidelitate pe autor subliniind că nu este vorba, aici, de un raționament – cuget *deci* exist – și că, în consecință, nu avem de-a face nici cu o pretinsă „deducție” a subiectului. Profesorul Anton Dumitriu avea de altfel să demonstreze (vezi *Mecanismul logic al matematicilor*¹) că orice deducție se reduce la o serie finită de definiții, mai precis, de re-definiri ale „unuia și aceluiași”. Deducția ține întotdeauna de recurență. Până la urmă, subiectul nici nu apare „ca atare” în adagiul cartezian. De altfel, el este desemnat în mod explicit printr-o expresie „trunchiată”, pentru a spune așa, și anume prin *ego cogito* – „eu cuget” –, versiune care apare mai târziu la Kant, în *Critica rațiunii pure*. Versiune eliptică, într-adevăr, de vreme ce *ergo sum* – „deci exist” – este eludat. Pe de o parte, avantajul lui *ego cogito* este că sintagma afirmă – explicit de astă dată – existența subiectului – *ego* –, și anume, ca un „subiect care gândește”. Dar, atunci și pe de altă parte, am putea tot așa de bine spune și *ergo sum* sau, dacă am reformula întregul adagiu – *ergo cogito ergo ergo sum*. Limita principală a unor astfel de formulări parțiale este tocmai aceea că ele par să se prezinte ca niște „concluzii” care ignoră avertismentul clar al lui Descartes după care adagiul inițial nu reprezintă o deducție. Și totuși, pentru a susține, în context, concomitența dintre *cogito* și *sum* – din *cogito ergo sum* – și pentru a face mai vizibilă legătura lor cu subiectul este suficient să constatăm, încă o dată, că amândouă aceste verbe sunt conjugate la persoana întâia singular și că, prin urmare, ele presupun deja subiectul. Pe scurt, cu toate că adagiul lui Descartes reia străvechea tradiție parmenidiană conform căreia unul și același lucru este „a fi” – *sum* – și „a cugeta” – *cogito* –, singura posibilitate de a demonstra că adagiul cu pricina nu este o deducție este să îl interpretăm pe *ergo* ca expresie a unei duble ocurențe a persoanei întâia singular în verbele care îl alcătuiesc. Ceea ce revine la a spune că *sum* – care confirmă în mod explicit existența subiectului – se găsește într-o „oarecare” asimetrie cu *cogito*, de vreme ce acesta din urmă intervine în adagiul **numai și numai** pentru că se găsește – și el – la persoana întâia singular. Nu este, așadar, de mirare că în locul lui *cogito* am putea pune orice alt verb, conjugat la această persoană. Deși într-un context ușor diferit, Berkeley, de pildă, avea să-l propună, în loc de *cogito*, pe *percipio* – „percep”: „*percep* deci exist”. Toate astea

¹ A. Dumitriu, *op. cit.*, Editura Academiei Române, București, 1968.

sugerează posibilitatea de a completa locul ocupat inițial prin *cogito* cu orice alt verb, conjugat desigur la prima persoană singular, că această completare nu este deloc univocă și că mai importantă chiar decât *cogito* se vedește a fi tocmai operația de „suspendare” a cugetării, în și din locul lăsat astfel gol. Să înțelegem atunci că Descartes ne cere să ne suspendăm cugetarea?

Metaforic vorbind, filosofia a făcut din punctele de suspensie una dintre temele sale de predilecție. Începând cu *khora* lui Platon – un fel de „receptacul” non-obiectual al tuturor obiectelor „punctuale” (nici sensibil, nici inteligibil) – sau cu *topos*-ul aristotelic – redefinit ca frontieră a unui loc esențialmente indeterminat – unul topologic, prin urmare, care poate fi umplut cu orice – și sfârșind cu algebra modernă – calculul al locurilor goale – sau cu celebra *epochè* al lui Husserl – „punere între paranteze” sau, de-a dreptul, „suspendare” –, posibilitatea unui nimic... determinat, adică mărginit și, în consecință, limitat a hrăni fantasma unei anume „treceri la limită”. „Trecerea” unui șir de puncte, s-ar putea spune, în context. Ceea ce s-a și întâmplat odată cu calculul infinitezimal. Rezumând la maxim lucrurile, am putea constata că atât filosofia cât și matematica au investigat posibilitatea existențială a unui indeterminat... determinat. Unul și același zero, de exemplu, poate fi vizat prin șiruri diferite. Dacă ar fi să revenim la adagiul cartezian, este ca și cum am inversa raporturile dintre verbul determinat și dezinența lui – cea proprie primei persoane la singular – pentru a spune că ceea ce rămâne constant nu este, de fapt, verbul – *cogit-o* sau *percipi-o* – ci dezinența *-o* comună mai multor verbe. În acest fel, tocmai *dezinența* ar fi cea care reprezintă „predicatul” – sau funcția, dacă preferați –, iar verbele (predicatele), ar deveni simple argumente ale „funcției” *o* – dezinență, de paranteză vidă – (). Nu dezinențele sunt deci cele care variază în raport cu verbul ci verbele sunt cele care variază în raport cu dezinența. Nu persoanele se schimbă, așadar, în raport cu verbul ci verbele se schimbă în raport cu persoana. Sau, în fine, nu subiectele variază în raport cu conceptele – dacă este vorba despre *cogito* – ci conceptele sunt cele ce variază în raport cu subiectul – cu *o*(), în ocurență. Așa stând lucrurile, înseamnă că unul și același subiect poate gândi concepte diferite fără să-și piardă identitatea tocmai pentru că identitatea lui este liberă de determinatii. În caz contrar, vom putea vorbi despre o demultiplicare de personalitate de tip schizofrenic, situație în care subiectul care enunță – fie această enunțare o propoziție – se schimbă în funcție de subiectul gramatical, adică de subiectul enunțului. Ghilimelele nu mai funcționează, în acest caz: când cineva vorbește despre ceea ce vorbește altcineva, se pre-schimbă în acel altcineva. Pe scurt, continuitatea subiectivă nu se reduce la cea cognitivă. La limită, identitatea subiectului – care este o singularitate – nu poate fi nicicum „determinată” printr-o identificare conceptuală – care este o generalitate. Ea rămâne indeterminată în raport cu cunoașterea, adică cu *cogito*-ul. E una dintre consecințele tradiției noastre, simultan iudeo-creștină și grecească. Din perspectiva celei dintâi, de vreme omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este unic,

înseamnă că este și el unic, adică indeterminat din punctul de vedere al cunoașterii. Nu putem pronunța Numele Tatălui ne avertizează *Vechiul și Noul Testament* – spunem „Sfințească-se Numele tău”, dar nu știm, practic, care este acest Nume. Același lucru îl spune și Freud, invocând funcția lui „castratoare”. Pentru cea de-a doua tradiție, cea grecească, singura împlinire a esenței – a lui *ousia* – este *tode ti* – singularitatea, ireductibilă la cele comune. Vezi *Metafizica* lui Aristotel, cartea a VII-a. De unde și diferența dintre esență – care este unică – și universal: *to katolou* – care relevă de cele comune. O diferență dintre gen și specie, cu alte cuvinte.

Această străveche tradiție a culminat cu „deducția” kantiană a cunoașterii – a lui *cogito* – din conștiință – din *sum*. Este, după Kant însuși, cea mai importantă contribuție pe care și-a adus-o el la filosofie. Ca și în cazul lui Descartes, însă, termenul de „deducție” nu are un sens logic. El relevă mai degrabă de unul juridic: pornim întotdeauna de la un *quid facti*, adică de la diferitele specii de judecăți de cunoaștere, determinate, pentru a le „deduce” dintr-un *quid juris*, care le „conjugă” la persoana întâia singular, indeterminată din punct de vedere conceptual – un fel de „specie a tuturor speciilor”. Kant numește această retroiectare – de la fapt, la îndreptățirea lui – „pretenție de legitimitate”. Iată cum am putea ilustra acest fel atipic de „deducție”, în versiunea ei așa-zis „transcendentală”. Să luăm un concept oarecare, acela de copac, bunăoară. El presupune o anume sinteză, determinată, între rădăcină, tulpină, frunze, fructe etc. Sau conceptul de câine, care presupune, la rându-i, o sinteză la fel de determinată între cap, trunchi, picioare, blană, coadă etc. Pentru a asigura unitatea și originea unică a cunoașterii, va trebui să acceptăm că nici una dintre aceste sinteze determinate nu poate fi „ultima”, adică una din care să poată fi „deduse” toate celelalte. Sinteza tuturor sintezelor determinate trebuie să fie nedeterminată. Or, într-adevăr, cel care gândește copacul, respectiv, câinele, nu poate fi nici un copac, nici un câine și, în genere, nu poate fi nimic determinat. Cunoașterea noastră conceptuală se ridică – cum e și firesc – la grade tot mai înalte de generalitate, dar, atunci când ajunge la generalitatea maximă, care nu poate decât una nedeterminată, ea nu mai este o generalitate ci o... unicitate – cea a subiectului gânditor însuși. E un fel anume de a angaja, în acest context, axiomaticele teoriei mulțimilor a lui Cantor: cel care alege nu se poate regăsi „ca atare” printre cele de ales. Va trebui, prin urmare, așa cum rezultă din corespondența lui Cantor cu Dedekind, să concepem un fel de „mulțime” – o „multiplicitate inconsistentă” sau o varietate, spune el – în care nici unul dintre elemente sale să nu aibă vreă proprietate comună cu nici un altul. Altfel, dacă am fi un copac, n-am putea număra decât copacii, dacă am fi câine, nu am putea număra decât câinii etc., etc. O asemenea multiplicitate relevă de o pură și simplă eterogenitate din punctul de vedere al presupuselor sale „proprietăți” de vreme ce ea însăși nu are nici una. Omul este o ființă fără esență, fără esență determinată, mai exact. Oricât ar părea de neverosimil, există, totuși, o „mulțime” fără nici o proprietate, iar această „mulțime” suntem chiar noi înșine, în calitate de subiecți care însoțim – când

însoțim! – toate actele noastre de cogniție, fără a ne identifica cu ele. În fapt, nu gândirea gândește ci subiectul, prin gândire. Și, prin analogie, nu percepția percepe ci subiectul, prin percepție. Pe scurt, gândirea este o facultate a subiectului; ea este, prin urmare, facultativă. Până la urmă (și anecdotic vorbind), Badea Gheorghe are dreptate atunci când spune că poate să șadă fără să gândească... Există, însă, unii dintre noi care „și-o iau în cap”, adică reduc persoana la simpla facultate de cunoaștere, la cugetare, așadar, care este „în cap”. Spunem adesea că unuia ca aceștia „i s-a suit la cap”. Constantin Noica a găsit o altă expresie, încă mai clară – „a căzut la mare înălțime” –, care înseamnă a te de-personaliza, a te pierde ca subiect uman și, în consecință și paradoxal, a „cădea” din inimă în... cap. Or, toate tradițiile spirituale vorbesc de mișcarea inversă...

Să mai luăm un exemplu din matematică, menit să illustreze poziția liberă de determinare a subiectului, și anume, axiomatica aritmeticii a lui Peano. Fundamentele matematicilor pot fi amuzante... În fond, aritmetica se învață în clasele primare și ea presupune, înainte de toate, să deprindem numărarea: 1, 2, 3, ... Pentru a reuși, însă, să numărăm, trebuie să stabilim o relație de ordine între numere. Fie aceasta relația de succesiune: succesorul unui număr n este $n + 1$. Pare atât de simplu! Cu toate astea, filosofia și matematica ne deranjează adesea cu niște întrebări ce par de-a dreptul penibile, întrebări de care, spun unii, am putea foarte bine să ne lipsim. De pildă: „Dar atunci, 1 succesorul cărui număr este?”. Succesorul lui 0 (zero), desigur. Doar că 0 nu este un număr natural... Totul pare să se năruiască de vreme ce, așa cum credeau anticii, natura are „oroare” de vid. Spre deosebire de aceștia, modernii par să-și fi început experimentele tocmai cu...vidul. Să ne amintim de cele inițiate de Torricelli: dacă răsturnăm o coloană de apă într-un recipient umplut, și el, cu apă, vom observa că în partea de sus a coloanei s-a creat un gol, efect al coborârii apei datorită gravitației, gol în care nu poate exista decât „vidul”. De aici până la găurile negre este un singur pas, am putea spune. Or, dat fiind că subiectul este „vid” de determinării, urmează că zero-ul axiomaticei lui Peano este o altă versiune – aritmetică – a subiectului, a subiectului care numără, desigur. Iar dacă, așa cum am văzut mai sus, subiectul nedeterminat însoțește toate actele de cunoaștere determinate, am putea redefini deducția transcendențială a lui Kant în termeni pur aritmetici, și anume, printr-o reformulare adaptată a numărării: nu ca 1, 2, 3 etc. ci ca $1+0$, $2+0$, $3+0$ etc. Cel care asigură unitatea numărării nu este un număr determinat ci indeterminatul numărării, zero-ul însuși. Prin analogie, subiectul care numără este reprezentat de zero-ul care însoțește, și el, orice număr determinat, fără să se identifice cu acesta din urmă. E și motivul pentru care Frege a definit numărul 1 sub forma $\{\emptyset; 1\}$. Orice identificare presupune neantul asociat ei, și anume acela al identității. Identitatea nu este un plin ci un gol. Un gol de determinare. Cu alte cuvinte, ea nu poate fi terminată. Revenind acum la adagiul cartezian, trebuie să acceptăm că, dacă ar fi să traducem în limbajul cunoașterii determinate conștiința, atunci analogul ei n-ar putea fi decât necunoașterea sau, mai bine, negarea cunoașterii

determinate. Deja pentru tânărul Hegel, conștiința devenise o pură negativitate. Or, negativitatea cunoașterii și a idealului ei de a fi certă este tocmai îndoiala – *dubito*. Îndoiala carteziană, între altele. O bună ocazie de a reveni la cele trei vise ale sale.

Dacă Descartes a ținut să ne transmită visele sale, pesemne că erau foarte importante pentru el. Iată-l pe cel mai cunoscut dintre ele. Se făcea că găsisese pe masa lui de lucru o carte despre care nu știa de unde o avea. Un Dicționar nou, ce părea să-i fie de mult folos, un fel de „tezaur de concepte”. Apoi, s-a „trezit” brusc având în mână cu o altă carte, la fel de nouă ca prima, despre care, iarăși, nu știa cum anume i-a parvenit. Un *Corpus Poetarum*, de astă dată. A apărut și un bărbat, pe care nu îl cunoștea. Misteriosul personaj i-a arătat un vers din această nouă carte, al cărui început era „Este și Nu”. Descartes a recunoscut în el o idilă a lui Ausonius. Bărbatul l-a întrebat de unde avea cartea? Ca și în celelalte cazuri, i-a răspuns că nu știa și că nici cartea lui Ausonius n-o putea găsi. Își aduse, totuși, aminte că, cu puțin timp înainte, răsfoise o altă carte, care dispăruse și ea, fără să știe nici cine i-a adus-o, nici dacă i-a restituit-o. Abia ce i-a răspuns bărbatului cu pricina că, la capătul celălalt al mesei, a reapărut... Dicționarul. Descartes observă, însă, destul de surprins, că volumul nu mai era complet, așa cum fusese la început, și că, în ciuda eforturilor sale, n-a putut găsi nici poemul care începea cu „Este și Nu”. Deși nu putem interpreta visele fără „asociațiile libere” ale visătorului, putem constata niște repetiții care, în contextul deja pomenitului *dubito* cartezian, sunt foarte semnificative: filosoful nu știe, de fapt, de unde îi vine știința, pe de-o parte, iar, pe de altă parte, știința însăși se dovedește a fi incompletă. În plus, ea este transmisă nu direct ci printr-un reprezentant, mai precis printr-un fel de *Vorstellungsrepräsentanz*, ar spune Freud, un „reprezentant al reprezentării”. Accesul nostru la cunoaștere este mereu intermediat. Cât despre enigmaticul „Este și Nu”, el reprezintă, la rândul lui, o ilustrare perfectă a *dubito*-ului cartezian.

Visul de mai sus fusese precedat de alte două vise. În primul e vorba despre o teribilă furtună pe care eroul trebuia s-o traverseze. Vârtejurile erau atât de puternice încât corpul lui făcu câteva piruete în jurul piciorului stâng. Efortul de a se ține pe picioare era, totuși, prea mare așa că se îndreptă spre cel mai apropiat adăpost, un colegiu (simbol al științei), în care, intrând, s-a gândit să se adăpostească în capela lui (simbol al certitudinii) pentru a se ruga. Pe drum, și-a dat seama că, tulburat cum era, trecuse pe lângă un bărbat pe care nu l-a salutat. Un act ratat, așadar, pe care a încercat să-l repare întorcându-se. Imposibil, însă, căci vântul care bătea înspre biserică era mult prea puternic. Întâlni, însă, un alt bărbat, care îl strigă pe nume, anunțându-l că un anume Domn avea să-i dea ceva. Și-a imaginat că era vorba despre un pepene sau, oricum, despre ceva care provenea dintr-o țară străină. Încă mai straniu i s-a părut, însă, că, în ciuda vântului care sufla atât de puternic, toți cei care se aflau în jurul bărbatului care îl strigase se țineau ferm pe picioare. El, singur, rămăsese aplecat, deși intensitatea vântului care amenințase până atunci să-l doboare, slăbise simțitor. Este clar că primul vis analizat de noi – al treilea în ordine cronologică – este un răspuns „în ecou” la cel

dintâi. Drumul spre Adevăr – spre capelă, în context – este marcat nu numai de furtună ci și de un straniu personaj, absent de fapt, al cărui reprezentant i-a adus ceva dintr-o țară nu mai puțin... străină, un fel de analog al Dicționarului, incomplet, care reapare în ultimul vis. Dacă această asociere între primul și al treilea vis este legitimă, atunci avem de-a face aici cu un fel de „asociație liberă” produsă chiar de inconștientul lui Descartes, o cuplare accidentală dar nu arbitrară, în care primul este, cum ne avertizează Freud, un *proton pseudos*, un „pseudo prim” vis. Un alt fel de a spune că „primul” este, în cele din urmă, „al treilea”. În fine, al doilea vis, intermediar, care precedă pe cel în care se respinge, practic, posibilitatea unei *mathesis universalis*, este, aparent, surprinzător de scurt: i s-a părut că aude un zgomot ascuțit și asurzitor, pe care l-a luat drept un tunet. Cutremurat de eveniment, s-a trezit brusc. Deschizând ochii, a zărit o mulțime de scânteii care se răspândiseră prin cameră. Nu mai avem deci de-a face cu un vis ci cu un veritabil coșmar cu ochii deschiși. Legătura dintre furtuna din primul vis și tunetul din acest coșmar nu poate fi evitată. Mai mult, de vreme ce Descartes se îndrepta spre capelă, am putea presupune că ar fi putut ajunge acolo și că ceea ce l-a așteptat a fost un fel de Dumnezeu insuportabil, pentru că prea real, acela al tunetului. Un Dumnezeu de coșmar, așadar, care l-a făcut să se trezească brusc.

Concluzia acestei rapide analize a onirismului cartezian ar putea fi, deci, următoarea: ideea din ultimul vis – primul analizat – despre posibilitatea unei *mathesis universalis* se dovedește a fi în cele din urmă „barată” de incompletitudinea tezaurului oricărui Dicționar. Astfel, ultimul vis devine un răspuns la primul, având drept intermediar... un coșmar. Apropierea de Marele Celălalt (*i.e.* de Dumnezeu) – al cărui „ne-loc” îl reprezintă capela – coincide cu declanșarea coșmarului propriu unei serioase angoase, de nu chiar a unui atac de panică. Este ceea ce subliniază și Lacan, în seminarul dedicat tocmai angoasei. El ne reamintește că „experiența noastră ancestrală”, „alungată în obscuritatea unor străvechi timpuri, de care pretindem în zadar că am scăpat” – este aceea a „întâlnirii cu Marele Celălalt”. Ea declanșează, mai precis, o „angoasă de coșmar [...] resimțită [...] ca juisare a Marelui Celălalt”², juisare însoțită, în cazul nostru, de „tunete și de scânteii”. În acest context, Lacan înscrie pe lista personajelor mitice care provoacă coșmarul Sfinxul. În ultimul vis al lui Descartes, substitutul acestuia îl constituie enigmaticul bărbat, „suspendat” cumva între „Este și Nu”. Descartes îi răspunde, firesc, prin...*dubito*. Dincolo de aceste adevărate figuri ale coșmarului și de întrebările sale insuportabile se află de fiecare dată Numele Tatălui, impronunțabil, cel care, deși invocă drept Marele Necunoscut – cel din capelă –, lipsește, de fapt, din orice Dicționar. Este vorba despre semnificantul castrării, s-ar putea spune în psihanaliză, presupus de unul și același *dubito* subiectiv. Avem proba explicită a asumării acestei interpretări într-un alt seminar – *Les non-dupes errent* („Cei ce nu se lasă păcăliți rățăcesc”): „Există ceva

² *L'Angoisse*, Paris, Seuil, 2004, p. 76.

care ne inițiază în experiența psihanalitică, ceva care se găsește cel mai aproape de ceea ce este trăit, de trăitul ca atare, și anume coșmarul. Nu există altceva care să bareze mai mult gândirea, fie ea o gândire care se vrea « clară și distinctă ». Învățați să citiți Descartes ca pe un coșmar; vă va ajuta să faceți cât de cât un progres”³.

Pentru a traduce, în context, limbajul psihanalizei, să precizăm că termenul freudian de „castrare” nu are, evident, nimic de-a face cu operația fiziologică omonimă. În realitate, el este analog cu acela de „barare”, preluat din lingvistică, sau cu cel de „divizare”, preluat din fenomenologie – *die Spaltung*, sens implicat în *dubito*, „mă în-doiesc”. A te diviza înseamnă, prin urmare, a asuma că există o limită a cunoașterii, dar și a conștiinței, care presupune, în consecință, un cunoscut și un ne-cunoscut, dar și un conștient și un ne-conștient sau, încă mai bine, un in-conștient. Clinic, „castrarea” intervine, ca să dăm un exemplu, în momentul în care micul Hans, unul dintre pacienții lui Freud, constată – de fapt, i se semnalează de către mama lui – că are o erecție. Altfel spus, că există o parte a corpului și, deci, a pulsionii sale de care nu știa nimic, de care era, în consecință, inconștient. Termenul de „inconștient” fusese deja propus de tânărul Hegel, în *Fenomenologia Spiritului*⁴, precum și de prietenul său Schelling, în dialogul *Clara*⁵. Primul text va fi invocat de Lacan atunci când definește discursul psihanalitic al stăpânului, al doilea a inspirat pe Freud pentru definirea conceptului psihanalitic de stranietate. Că ceea ce numește Freud prin Numele Tatălui – *recte* Numele Propriu (într-un sens logic absolut) – este, de fapt, impronunțabil rezultă și din analitica debuturilor logicii matematicii. Ne gândim, desigur, la momentul în care Russell încearcă – dar nu reușește – să reducă aceste Nume la o descripție hotărâtă. După el, Numele Propriu ar putea fi specificat prin redefinirea cuantificatorului unui predicat nu ca un x particular ci doar ca acel $x - t(x)$ – care corespunde descripției. Or, încă din primul capitol al *Fenomenologiei Spiritului*, Hegel demonstrase că toate așa-zisele „deictice” menite să exprime singularitatea – „acesta”, „acum”, „aici”, „eu” – sunt universale. „Eu” de pildă, suntem fiecare dintre noi. Subiectul modern este, în cele din urmă, un subiect al îndoielii, iar nu unul al cunoașterii. Să ne amintim că filosofia începe cu „Știu că nu știu” al lui Socrate (care îl anulează pur și simplu pe „Cunoaște-te pe tine însuși”). Putem constata aceasta din chiar ultimele mari clarificări ale fizicii și matematicii contemporane.

Ne referim aici, evident, la mecanica cuantică, și anume, la principiul nedeterminării al lui Heisenberg – care constată că nu avem acces la singularitatea

³ Cf *La Logique du fantasme*, text inedit, lecția din 14 decembrie 1966.

⁴ Cf V. Ciomoș, *Droit de juger versus Droit au jugement. Le concept hégélien de vengeance*, în „Faire justice soi-même. Études sur la vengeance”, Presses Universitaires de Rennes, 2010.

⁵ *Idem*, *Division et sublimation dans Clara. Pour une phénoménologie de l'inapparent*, în *Schelling : philosophie de la mort et de l'immortalité. Études sur « Clara »*, Presses Universitaires de Rennes, 2014.

obiectului fizicii –, respectiv, la teoremele de incompletitudine ale lui Gödel – care demonstrează că sistemele logico-deductive, folosite în științele experimentale, sunt incomplete, inconsistente și indecidabile. Aviz, deci, amatorilor de inteligență artificială, adesea prea entuziaști. Pe scurt, științele așa-zis „exacte” nu sunt deloc exacte – în sensul absolut al termenului –, iar acest lucru este argumentat și susținut de către științele însele. Un alt fel de a spune că scientismul a fost depășit de multă vreme tocmai de către... știință, deși că unii dintre noi n-au aflat încă. Dar atunci, lucrurile se complică serios în cazul în care obiectul științei ar trebui să fie tocmai singularitatea, inclusiv subiectul uman modern căci, pentru unele dintre civilizațiile extrem orientale, subiectul și, prin urmare, singularitatea lui, constituie o simplă iluzie (*maya*). Pentru acestea din urmă, noi toți suntem doar reflexul pasager al uneia și aceiași energii universale. Că lucrurile sunt cu adevărat serioase se vedește și din aceea că, în limbile lor, nu există cuvinte nici pentru persoană, nici pentru pronumele personal și nici măcar pentru... ființă. În limba chineză, verbul „a fi” a fost introdus tocmai pentru a traduce *Ființă și Timp* a lui Heidegger. Nu vom putea, prin urmare, traduce în aceste limbi celebrul „Eu sunt cel ce sunt”, un străvechi adagiu care, vedem bine, nu apare doar la Descartes și la Kant ci transpare deja în și prin *Vechiul Testament*. Va trebui, de aceea, să chestionăm statutului unor discipline care se ocupă în principiu de cunoașterea subiectului uman, mai precis, a sufletului uman, precum psihologia, de pildă. Într-adevăr, psiho-logia înseamnă „știință (*logos*) a sufletului (*psychè*)”. Or, dacă, așa cum am sugerat mai sus, îndemnul „Cunoaște-te pe tine însuși” are drept răspuns „Știu că nu știu”, urmează că, neexistând nici o știință a singularității, nu există nici o veritabilă „știință a sufletului”. A celui singular, desigur. Știm asta deja de la Aristotel pentru care, din nou, obiectul științei nu îl constituie singularitatea ci doar „lucrurile comune”. Este ceea ce se verifică prin chiar modul în care este organizat învățământul psihologic care, încă din primul an de studiu, se bazează, înainte de toate, pe cursul de statistică, iar prin statistică, urmărește randomizarea sau „standardizarea” subiecților... Ce anume ar mai putea fi, atunci, psihologia? Un studiu consacrat raporturilor dintre singularități, desigur. Dar aceasta nu mai este o „cunoaștere” ci o etică. Știm asta deja de la Kant. Problema cunoașterii se convertește astfel în aceea a re-cunoașterii. A recunoașterii celui alt. Putem, prin urmare, concluda că cunoașterea științifică are acces doar la identificare, în vreme ce toate disciplinele care se ocupă de subiectul singular vizează – dar nu „cunosc”! - identitatea. O identitate ininteligibilă, inimaginabilă și imperceptibilă. Iar dacă raporturile dintre singularități relevă de etică, atunci mai urmează și că etica însăși nu este o știință, că ea devine una doar dacă va fi redusă la identificare adică la pierderea subiectului singular într-un rol moral anume, adică în „moralită”. Ceea ce, vorba unui confrate de-al nostru filosof, revine la un fel de „încremenire în proiect”. Psihanaliza ar preciza: la o „identificare cu simptomul”.

